

**ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे
(Leader Behaviour) तुलनात्मक अध्ययन**

डॉ. शुभांगी डोंगरे

सहा. प्राध्यापिका

पुंजाभाई पटेल शिक्षण महाद्यालय, गोंदिया (महा.)

Email ID : dongreshubhangi@gmail.com

सारांश (Summary) –

आज ज्ञानाचे क्षेत्र झपाट्याने विस्तृत होत आहे. सर्वच क्षेत्रात ज्ञानाचा विलक्षण विस्तार झालेला आहे. शिक्षणाचे शास्त्र दिवसेंदिवस प्रगत होत आहे. या शास्त्राचा अभ्यास करून शिक्षक अधिक प्रभावीपणे अध्यापन करतात असे दिसून येते. आज अध्यापन हे शास्त्र बनले आहे. आज शिक्षणालाही शास्त्र म्हटले जाते. उद्दिष्ट्ये, अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापन, मूल्यमापन, विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक, नियोजन, प्रशासन, पाठ्यपुस्तके, इ. मधिल संशोधनामुळे शिक्षणाला शास्त्रीय बैठक प्राप्त झाली आहे.

"शैक्षणिक संशोधन म्हणजे अशी कृती जी शैक्षणिक परिस्थितीमधील वर्तन शास्त्राच्या प्रगतीच्या दिशेने गतिमान झालेली असते."

"शैक्षणिक प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होण्यासाठी आवश्यक असलेली तथ्ये व संबंध यांचा शोध घेण्यासाठी हाती घ्यावयाच्या कृतीची मांडणी म्हणजे शैक्षणिक संशोधन होय. "

शिक्षण ही द्विधृवात्मक प्रक्रिया आहे. याचा एक धृव विद्यार्थी तर दुसरा (शिक्षक) Teacher होय या दोन्ही पैकी जर एक अनुपस्थित असेल तर ही प्रक्रिया असंभव आहे. त्यामुळे अध्ययन व अध्यापन ही परस्परावलंबीत प्रक्रिया आहे.

शिक्षक समाजावर कायदा, समाज धर्म व व्यवसाय इत्यादीमुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करून राष्ट्रनिर्मितीला हातभार लावत आहे आणि हा भार तो पर्यंत पेलू शकत नाही जो पर्यंत त्या विद्यार्थ्यांशी अनुबंध जुळत नाहीत अनुबंध तेव्हाच जुळतील जेव्हा शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, भावनिक शारीरिक गरजा समजून त्यांच्या गरजा समजून त्यांचा समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करील.

वाढत्या वयानुसार विद्यार्थ्यांमध्ये होणारे बदल व त्यांच्या सामाजिक परिपक्वतेचा त्यांच्या नेतृत्वगुणांवर परिणाम होतो. कौमार्यावस्था ही मानवी जिवनात बदल घडवून आणणारी एक महत्वाची अवस्था आहे.

माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या सहानुभूतीची अत्यंत गरज असते त्यामुळे शहरी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाचे तुलनात्मक अध्ययन तपासून पाहणे गरजेचे आहे हेच या संशोधनाचे महत्त्व आहे.

प्रस्तावना :

जन्मना जायते शुद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते ।

विद्या याति विप्रत्वं त्रीभिः क्षेत्रिय उच्यते ॥

शिक्षण म्हणजे प्रकाश हा व्यक्तीच्या जीवनात क्रांतीकारक बदल घडवितो. शिक्षण म्हणजे अपेक्षित वर्तनबदल अशी आपण शिक्षणाची व्याख्या करतो. ती व्याख्या या अर्थी सार्थ आहे असे वाटते. शिक्षणामुळे व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक शक्तीचा विकास होतो. त्यामुळे व्यक्ती एक आदर्श नागरिक म्हणून आपले जीवन व्यतीत करू शकते. शिक्षणानेच मोक्षाची दारे उघडतात. अशी प्राचीन काळी शिक्षणाची ख्याती होती.

शिक्षण हा मानवी विकासाचा केंद्र बिंदु आहे. आजचा विद्यार्थी उद्याचा भावी नागरिक आहे खऱ्या अर्थाने राष्ट्र उभारणीत प्रमुख घटक म्हणून समाजातून एक सुसंस्कृत विद्यार्थ्यांच्या गतीला चालना मिळते. सभ्य सुसंस्कृत समाजात शिक्षित व प्रेरक व्यक्तीचा वास असतो. अशा प्रेरक शक्तीचा प्रभाव विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादनावर पडतो. ज्यामुळे एक उत्तम जबाबदार नागरिकाची निर्मिती होते त्यामुळे आज शिक्षणाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. शिक्षणामुळे विविध अभ्यासक्रम व उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मुल्य रूजविले जातात व ते विकसित केले जातात.

नेतृत्व :-

जिथे जीवन आहे तिथे समाज आहे व जिथे समाज आहे तिथे नेतृत्व आहे. फक्त मनुष्या मध्येच नाही तर पशुपक्ष्यांमध्ये सुद्धा नेतृत्व गुण दिसून येतात. जेव्हापासून समाज आहे, तेव्हा पासून नेतृत्व आहेत आणि नेताच नेतृत्व करतो. म्हणून नेतृत्वाचा अर्थ समजणे फार आवश्यक आहे. हुलियालकर, जियनदानी आणि काळे (1756) यांच्या मते, नेता ती शक्ती आहे जी समोर रहाते, योग्य सल्ला देते, पथ प्रदर्शित करते दूसऱ्यासाठी आदर्श म्हणून कार्य करते, आज्ञा देते ज्याच्या नियमांचे पालन केल्या जाते व त्यांचा सन्मान केला जातो.

Reven & Robin, 1976

“We may define a leader as someone who occupies a position in a group, influences others in accordance with the role expectation for that position, and coordinates and directs the group in maintaining if self and reading its God”.

Leadership अर्थाचा प्रयोग तिन शब्दात दिलेला आहे.

- 1) कुठल्याही पदाच्या गुणाच्या रूपात (An Attribute of Position)
- 2) कोणत्याही व्यक्तीच्या योग्यतेच्या रूपात (A Character of person)
- 3) एक व्यवहार श्रेणीच्या रूपात (A category of Behavior)

नेतृत्व अनुयायांच्या सहयोगावर निर्भर करतो इतकेच नाही तर, जर नेता हा यषस्वी नेतृत्व करू इच्छितो तर आवष्यक आहे की तो आपल्या अनुयायींच्या भावना, विचारांना सोबत घेऊन चालेल तरच तो समाजात यषस्वी नेता होईल.

संशोधन समस्या :-

"ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे (Leader Behaviour) तुलनात्मक अध्ययन "

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :-

- 1) ग्रामीण क्षेत्रातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे अध्ययन करणे.
- 2) शहरी क्षेत्रातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे अध्ययन करणे.
- 3) माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण व शहरी स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे तुलनात्मक अध्ययन करणे.

परिकल्पना :-

- 1) माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनात लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.
- 2) माध्यमिक स्तरावरील शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनात लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.
- 3) माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

न्यादर्श :-

गोंदिया जिल्हयातील अर्जूनी/मोर. तालूक्यातील माध्यमिक शाळांपैकी यादृच्छिक पध्दतीने दोन शहरी शाळा व दोन ग्रामीण शाळाची निवड करण्यात आली. निवडलेल्या माध्यमिक विद्यालयात वर्ग 9 वी मध्ये शिकणाऱ्या मुला-मुलीची न्यादर्शनासाठी निवड करण्यात आली. न्यादर्शनात 150 विद्यार्थी आणि 150 विद्यार्थीनीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या प्रमाणे न्यादर्शनात समाविष्ट एकूण मुला-मुलीची संख्या 300 ठरते. प्रत्येक माध्यमिक शाळेतून निवडलेल्या मुला-मुलीची संख्या पुढील सारणी क्र. 3.1 मध्ये दर्शविली जात आहे.

सारणी क्र. 1

न्यादर्श विवरण निर्देशक सारणी

अ. क्र.	क्षेत्र	निवडलेल्या शाळा	इयत्ता 9 वी शिकणारुया		एकूण
			विद्यार्थी	विद्यार्थीनी	
1	ग्रामीण	पंढरीबापू विद्यालय, महागांव	33	39	72
2		ज्ञानगंगा विद्यालय, खामखूरा	42	36	78
		एकूण	75	75	150
3	शहरी	बहुउद्देशिय विद्यालय, अर्जूनी/मोर.	33	39	72

4		सरस्वती विद्यालय, अर्जुनी / मोर.	42	36	78
		एकूण ग्रामीण	75	75	150
		एकूण शहरी	75	75	150
		एकूण न्यादर्श	150	150	300

अशाप्रकारे न्यादर्शात समाविष्ट विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 300 आहे असे वरील सारणी क्र. 3.1 वरून स्पष्ट होते.

संशोधन पध्दती :-

शालेय सर्वेक्षणात विविध बाबींची सद्यस्थिती त्यातील आवश्यक बदल आणि त्या करिता आवश्यक असलेले उपाय या करिता योग्य वाटली म्हणून शालेय सर्वेक्षण पध्दतीची निवड संशोधनासाठी करण्यात आली.

संशोधन साधने :

नेतृत्व वर्तन मापिका (Leader Behaviour Scale) :-

वर्तमान शोध कार्यासाठी उपयुक्त परीक्षण म्हणून डॉ. आशा हिंगर यांनी निर्मित व प्रमाणित केलेली नेतृत्व वर्तन मापिका (Leader Behaviour Scale) वापरण्यात आली.

परिकल्पनेचे परीक्षण किंवा सत्यापन :-

परिकल्पना क्र. 1

ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्र. 1

ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये फरक दर्शविणारी सारणी

अ. क्र.	गट	विद्यार्थी संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाण विचलन (SD)	प्राप्त t मूल्य	स्वाधिनता मात्रा (Df)	सार्थकता स्तर	
							0.01 स्तर	0.05 स्तर
1	विद्यार्थी	75	109.92	10.56	0.68	148	2.61	1.98
2	विद्यार्थीनी	75	111.27	12.79			सार्थक नाही	सार्थक नाही

$$N = 150, df = N - 2 = 150 - 2 = 148$$

निरिक्षण :-

सारणी क्र. 1 वरून असे लक्षात येते की, ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या (मुले) नेतृत्व वर्तनाचे मध्यमान 109.92 असून शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थीनींच्या मुलींच्या नेतृत्व वर्तनाचे मध्यमान 111.27 आहे. त्याच प्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या वर्तनामध्ये विचलनशिलता दिसून येत नाही. t. मुल्यांचे गणन केले असता त्याचे मुल्य 0.68 असल्याचे आढळून येते.

ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनातील प्राप्तांकाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरता प्राप्त t- मूल्य 0.05 व 0.01 या सार्थकता स्तराच्या सारणी t- मूल्य म्हणजे 1.98 व 2.61 मूल्य एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे लागते.

स्पष्टीकरण :-

प्राप्त t- मूल्य 0.05 व 0.01 या सार्थकतेच्या दोन्ही स्तरावरील सारणी मूल्यापेक्षा कम असल्यामुळे दोन गटातील मध्यमानातील फरक सार्थक नाही. म्हणून सदर परिकल्पना स्वीकृत करावी लागेल.

निष्कर्ष :-

ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी (मुले) व विद्यार्थीनींच्या (मुली) नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही व ग्रामीण क्षेत्रातील मुलींची नेतृत्व क्षमता ग्रामीण मुलांपेक्षा चांगली आहे.

परिकल्पना क्र. 2

शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्र. 2

शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये
फरक दर्शविणारी सारणी

अ. क्र.	गट	विद्यार्थी संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाण विचलन (SD)	प्राप्त t मूल्य	स्वाधिनता मात्रा (Df)	सार्थकता स्तर	
							0.01 स्तर	0.05 स्तर
1	विद्यार्थी	75	111.21	11.81	1.03	148	2.61	1.98
2	विद्यार्थीनी	75	109.25	11.48			सार्थक नाही	सार्थक नाही

$$N = 150, df = N - 2 = 150 - 2 = 148$$

निरिक्षण :-

सारणी क्र. 2 वरून असे लक्षात येते की, शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या (मुले) नेतृत्व वर्तनाचे मध्यमान 109.92 असून शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थीनींच्या (मुली) नेतृत्व वर्तनाचे मध्यमान 109.25 आहे. त्याच प्रमाणे शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या वर्तनामध्ये विचलनशिलता दिसून येत नाही. t- मुल्यांचे गणन केले असता त्याचे मूल्य 1.03 असल्याचे आढळून येते.

शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनातील प्राप्तांकाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरता प्राप्त t- मूल्य 0.05 व 0.01 या सार्थकता स्तराच्या सारणी t- मूल्य म्हणजे 1.98 व 2.61 मूल्य एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे लागते.

स्पष्टीकरण :-

प्राप्त t- मूल्य 0.05 व 0.01 या सार्थकतेच्या दोन्ही स्तरावरील सारणी मूल्यापेक्षा कम असल्यामुळे दोन गटातील मध्यमानातील फरक सार्थक नाही. म्हणून सदर परिकल्पना स्वीकृत करावी लागेल.

निष्कर्ष :-

शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थी (मुले) व विद्यार्थीनींच्या (मुली) नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही व ग्रामीण क्षेत्रातील मुलींची नेतृत्व क्षमता ग्रामीण मुलांपेक्षा चांगली आहे.

परिकल्पना क्र. 3

माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्र. 3

माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये फरक दर्शविणारी सारणी

अ. क्र.	गट	विद्यार्थी संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाण विचलन (SD)	प्राप्त t मूल्य	स्वाधिनता मात्रा (Df)	सार्थकता स्तर	
							0.01 स्तर	0.05 स्तर
1	ग्रामीण	150	110.57	11.71	0.25	1.98	2.59	1.97
2	शहरी	150	110.23	11.65			सार्थक नाही	सार्थक नाही

$$N = 300, df = N - 2 = 300 - 2 = 298$$

निरिक्षण :-

सारणी क्र. 3 वरून असे लक्षात येते की, ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे मध्यमान 110.57 असून शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे मध्यमान 110.23 आहे. त्याच प्रमाणे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या वर्तनामध्ये विचलनशिलता दिसून येत नाही. t- मूल्यांचे गणन केले असता त्याचे मूल्य 0.25 असल्याचे आढळून येते.

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनातील प्राप्तांकाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरता प्राप्त t- मूल्य 0.05 व 0.01 या सार्थकता स्तराच्या सारणी t- मूल्य म्हणजे 1.97 व 2.59 मूल्य एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे लागते.

स्पष्टीकरण :-

प्राप्त t- मूल्य 0.05 या स्तरावरील सारणी मूल्यापेक्षा जास्त आहे. तर प्राप्त t- मूल्य 0.01 या स्तरावरील सारणी t-मूल्यापेक्षा कमी आहे. परंतु दोन गटातील मध्यमानाची सार्थकता तपासण्यासाठी 0.05 हा सार्थकता स्तर निष्कर्षासाठी लक्षात घ्यावा लागतो म्हणून दोन गटाच्या प्राप्तांकाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असल्यामुळे सदर परिकल्पनेला स्वीकृत करावी लागेल.

निष्कर्ष :-

ग्रामीण क्षेत्रातील व शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही. ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची नेतृत्व क्षमता शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने चांगली आहे.

निष्कर्ष :-

- 1) ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थी (मुले) व विद्यार्थीनींच्या (मुली) नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही व ग्रामीण क्षेत्रातील मुलींची नेतृत्व क्षमता ग्रामीण मुलांपेक्षा चांगली आहे. (**N = 150, df = 148, प्राप्त t मुल्य 0.68, 0.05 व 0.01 या दोन्ही स्तरावर सार्थक नाही. संदर्भ सारणी क्र. 1.)**
- 2) शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थी (मुले) व विद्यार्थीनींच्या (मुली) नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही व ग्रामीण क्षेत्रातील मुलींची नेतृत्व क्षमता ग्रामीण मुलांपेक्षा चांगली आहे. (**N = 150, df = 148, प्राप्त t मुल्य 1.03, 0.05 व 0.01 या दोन्ही स्तरावर सार्थक नाही. संदर्भ सारणी क्र. 2)**
- 3) ग्रामीण क्षेत्रातील व शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही. ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची नेतृत्व क्षमता शहरी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने चांगली आहे. (**N = 300, df = 298, प्राप्त t मुल्य 0.25, 0.05 व 0.01 या दोन्ही स्तरावर सार्थक नाही. संदर्भ सारणी क्र. 3)**

सुचना

प्रस्तुत निष्कर्षावरून योग्य सुचना पूढीलप्रमाणे दिल्या गेल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी सुचना

- 1) विद्यार्थ्यांनी अभ्यासा व्यतिरिक्त शाळेमध्ये होणाऱ्या विविध अभ्यासपूरक कार्यक्रमांमध्ये व क्रिडाविषयक स्पर्धांमध्ये सहभागी व्हावे.
- 2) शाळेमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाग घ्यावा व सर्वांना आपली योग्यता दाखवावी.
- 3) शाळेमध्ये होणाऱ्या क्रिडासत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिडा मेळावे अभ्यास सहल इत्यादी कार्यक्रमांचे नेतृत्व करावे.
- 4) विद्यार्थ्यांनी नेहमी निर्भीडपणे आपले विचार मांडावे आणि बोलतांना भाषा स्वच्छ आणि नम्र ठेवावी.
- 5) प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळे वर्तन असते. विद्यार्थ्यांनी स्वतःचे वर्तन चांगले ठेवावे.
- 6) वर्गातील सर्व विषयातील गृहपाठ नियमित करावे आणि त्यांनी नेहमी सगळ्या विषयांची माहिती ठेवावी.

पालकांसाठी सुचना

- 1) विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व वर्तनाचा विकास हा घरापासून सुरू होतो. मुलांना नवनविन अनुभव व नवीन माहिती देवून उत्तेजन दिले पाहिजे.
- 2) आपल्या पाल्यांच्या आवडीना व त्यांच्या मध्ये असलेल्या कलात्मक प्रवृत्तींना उत्तेजन देऊन विकासाच्या सोई उपलब्ध करून द्यावा ही कुटुंबाची महत्वाची कर्तव्य आहेत.
- 3) कुटुंबातील मुलां-मुलींवर संस्कार करतांना आई वडिलांनी त्यांच्यांत भेदभाव करू नये कारण त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर होत असतो.
- 4) आजचे युग हे स्पर्धेचे युग म्हणून ओळखले जाते या स्पर्धेमध्ये आपल्या पाल्य कसा टिकेल त्यासाठी त्यांनी काय-काय करायला पाहिजे. याचे नियोजन पालकांनी वेळोवेळी करायला हवे.

- 5) कुटुंबाने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासा शिवाय खेळण्याची वेळ टि. व्ही. पाहण्याची वेळ जेवणाची वेळ व रात्रीला झोपण्याची वेळ निश्चित करावी.
- 6) मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल असा कार्यक्रमात जसे वादविवाद स्पर्धा, गायन, नृत्य, नाटक अशा सारख्या कार्यक्रमात मुलांना भाग घेण्यास प्रवृत्त करावे.

शिक्षकांसाठी सुचना

- 1) शाळे मध्ये विद्यार्थ्यांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी म्हणून वर्गात मंत्रिमंडळ बनविण्यात किंवा वर्गासाठी एकत्र मॉनिटर नेमण्याऐवजी प्रत्येक महिन्याला मॉनिटर बदलावा.
- 2) शाळेत जे विविध उपक्रम चालू असतात. त्यावेळी वेगवेगळ्या मुलांना नेतृत्व करण्याची संधी द्यावी. उदा. सहलीसाठी वेगळ नेता, वकृत्व स्पर्धा इ.
- 3) वर्गात शिस्त पाहण्यासाठी वर्गप्रतिनिधी शाळा प्रतिनिधी याविषयी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व गुणांचा विकास करावा.
- 4) शिक्षकांनी एन. सी. सी. राष्ट्रीय सेवा योजना, बालवीर पथक नेमावे.

शिफारशी

1. ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व गुणांच्या विकासाकरीता कृती कार्यक्रम व त्यावर उपाययोजना एक प्रायोगिक अभ्यास यावर संशोधन करता येईल.
2. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व वर्तन गुणासाठी शिक्षकाकडून होणाऱ्या मार्गदर्शनाचा अभ्यास यावर संशोधन करता येईल.
3. विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांच्या नेतृत्व वर्तनाच्या गुणांचे अध्ययन यावर संशोधन करता येईल.
4. विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांच्या नेतृत्व वर्तनाचे तुलनात्मक अभ्यास यावर संशोधन करता येईल.
5. विद्यार्थीनींच्या नेतृत्व वर्तनासाठी शिक्षकाकडून होणाऱ्या मार्गदर्शनाचा अभ्यास यावर संशोधन करता येईल.
6. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थी आणि सामान्य शाळेतील विद्यार्थ्यांमधील नेतृत्व वर्तनाचा तुलनात्मक अध्ययन यावर संशोधन करता येईल.

संदर्भ ग्रंथसूची :

- 1) Aggarwal, J.C., (1991), "**Educational Research: An Introduction**", New Delhi, Arya Book Depot, 4th revised Edition.
- 2) Best John W., (1996), "**Research in Education**", New Delhi, Prentice Hall of India, Private Ltd., 7th Edition.
- 3) Garrette, Henry E., (& Woodwarth, R.S.), (1973), "**Statistics in Psychology and Education**", Bombay, Vakils, Feffer and Simons Pvt. Ltd.
- 4) Mouley, George J., (1970), "**The Science of Educational Research**", New York, Van Nostrand Rein hold Comp.

- 5) Sharma, R.N. & Sharma, R.K., (1962), "*Research Methods in Social Sciences*", Bombay, Media Promoters & Pvt. Ltd., 2nd Edn.
- 6) अहेर, हिरा 1995 "उद्योन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण व शिक्षक", नागपूर, श्री विद्या प्रकाशन
- 7) आफळे, रा.रा. व बापट, मा.वै. (1993), "शिक्षणाचे मानसशास्त्रीय अधिष्ठान", पुणे, श्री विद्याप्रकाशन
- 8) भांडारकर, के.एम. (2007), "सुलभ शैक्षणिक संख्याशास्त्र", बी 6/1 रक्षालेखा सोसायटी, दत्तवाडी
- 9) दांडेकर, वा.ना. (1989), "शैक्षणिक मुल्यमापन व संख्याशास्त्र", पुणे, श्री विद्या प्रकाशन
- 10) पांडे, श्रीवास्तव एवं सींह, "आधुनिक समाज मनोविज्ञान "
- 11) पाटील, डॉ. सौ. गीतादेवी गणेश, (1998) "शैक्षणिक संख्याशास्त्र", नागपूर, श्री मंगेश प्रकाशन